

INTRODUÇÃO DE ESCRITA DE ARTIGOS ACADÊMICOS- CIENTÍFICOS EM TURMAS DE 9º ANO

DOI: 10.5281/zenodo.19161175

Edizângela Denise Cassiano¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Federal de Campina Grande
edzangeladenise97@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2513972130843075>

RESUMO: Ao inserir a escrita no ensino fundamental, traz para os alunos uma pequena perspectiva do futuro, caso decidam seguir os caminhos acadêmicos. Baseado no trabalho apresentado por Silveira, Cassiani e Linsingen (2018), o qual faz reflexões sobre atividades acadêmicas desenvolvidas por alunos de 9º ano de ensino fundamental, esse trabalho objetiva-se trazer essa experiência acadêmica para alunos do ensino fundamental e com isso observar seu preparo e introduzi-los ao mundo científico. Com um caráter de pesquisa de ação experimental, a metodologia seguiu-se nas etapas: Planejar de acordo com o plano anual de aulas previstos pela docente atuante e após trabalhar com os alunos seguindo as etapas: i. Apresentação da estrutura de um artigo. ii. Formulando hipóteses. iii. Definição de objetivos, metodologias e cronograma. iv. Aplicando a parte prática. v. Começando a escrever a pesquisa e vi. Apresentação dos trabalhos. Foi percebido em cada etapa dificuldades e avanços dos alunos. Contudo, embora ousada a ideia, um plano de aula com essa perspectiva pode ajudar os alunos fazendo-os superar desafios, trabalhar melhor em grupos e evoluir como sujeitos críticos e pensantes.

Palavras-chave: Ciência; Desafio; Escola.

1. INTRODUÇÃO

A escrita acadêmica é algo que muito se vê nas universidades e que aos poucos estão sendo inseridos na educação básica (BRASIL, 2018). De acordo com Frias (2015), a escrita científica faz parte também do método científico, e essa etapa é tão importante que o próprio fazer científico, pois a divulgação é que proporciona a disseminação de saberes.

Ao se inserir essa habilidade no ensino fundamental, traz-se para os alunos uma prévia e perspectiva do que enfrentarão nos próximos anos de estudos. A escrita científica pode ser iniciada primeiramente com a alfabetização científica, que pode ser iniciada nos anos iniciais da educação e trazendo diversos benefícios para a construção do aluno, como aponta Roy, Skider e Danaia (2025).

Esse trabalho foi baseado nos trabalho de Silveira, Cassiani e Linsingen (2018), onde se faz reflexões sobre atividades acadêmicas desenvolvidas por alunos de 9º ano de ensino fundamental. Justifica-se a realização dessa experiência em turma de fundamental pois a

iniciação científica contribui para que o aluno desenvolva a criticidade do pensamento (SILVEIRA, CASSIANI e LINSINGEN, 2025).

Esse trabalho tem como objetivo principal trazer essa experiência acadêmica para alunos do ensino fundamental e com isso observar seu preparo e introduzi-los ao mundo científico, contextualizando e desenvolvendo habilidades diversas. Além disso, também objetiva desenvolver contato com o mundo acadêmico-científico, fortalecer habilidades de pesquisa, argumentação e sociabilidade e estimular o pensamento crítico científico.

2. METODOLOGIA

O estudo que se segue tem caráter de pesquisa de ação experimental, onde visa relatar uma experiência ocorrida com determinado campo de alunado podendo servir como estimular outros docentes e para futuras pesquisas auxiliar no aprimoramento do currículo da educação básica. Esse trabalho foi realizado em duas turmas de 9 ano do ensino fundamental II de uma escola de uma cidade interiorana. A escola escolhida onde o estudo foi desenvolvido foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Cassimiro Gomes.

A escola está localizada no município de Coronel Ezequiel, cidade presente na microrregião da Borborema Potiguar, estado do Rio Grande do Norte, contando com cerca de cinco mil habitantes (IBGE, 2022) e conta com cerca de quarenta e cinco alunos matriculados nas turmas de 9 ano regular no ano letivo de 2024 da referida escola. O motivo dessa escola ser usada para os fins desse estudo foram as facilidades em comunicação com a gestão escolar, além de ser campo de trabalho da professora-pesquisadora.

Tendo em vista o calendário do planejamento escolar da docente, em ambas as turmas foram tema bimestral foi contextualizado, dados propostas de pesquisa na área de astronomia. Após apresentação do projeto, foram organizadas um tempo de duas aulas semanais no período de dois meses para que o alunado desenvolvessem suas pesquisas seguindo um cronograma (ver tabela 1).

Tabela 1: Cronograma de execução do projeto

Semana	Aula
30/09/2024	Apresentação da estrutura de um artigo e plataformas de pesquisas
07/10/2024	Formulação de hipóteses
14/10/2024	Definição de objetivos e metodologias
21/10/2024	Cronograma de pesquisa + A pesquisa na

	prática
28/10/2024	A pesquisa na prática
04/11/2024	Desenvolvendo a escrita e avaliando os resultados
11/11/2024	Escrevendo a conclusão
18/11/2024	Escrevendo a introdução
25/11/2024	Ajustes finais
02/12/2024	Apresentação dos trabalhos

Fonte: Dados autorais, 2024

Como apresentado na tabela 1, foi desenvolvido junto ao alunado a pesquisa seguindo etapas e um cronograma, onde as principais etapas estavam i. Apresentação da estrutura de um artigo. ii. Formulando hipóteses. iii. Definição de objetivos, metodologias e cronograma. iv. Aplicando a parte prática. v. Começando a escrever a pesquisa e vi. Apresentação dos trabalhos.

3. RESULTADOS

Desenvolver atividades que estimulem o pensamento crítico do aluno e forme um cidadão que contribua de maneira benéfica para a sociedade é prevista na legislação educacional brasileira e é essencial para a formação do sujeito crítico e pensante (BRASIL, 1996; BRASIL, 2018).

Mesmo que trabalhos científicos não sejam explicitamente expostos como parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), essa atividade não deixa de seguir etapas da mesma, quando se menciona por exemplo a competência específica dois de ciências da etapa do fundamental

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2018).

Tendo essa base e atrelando-a a escrita científica, que é uma parte crucial do desenvolvimento científico (FRIAS, 2015), a presente pesquisa foi realizada em etapas, seguindo todo um cronograma realizado pela professora-pesquisadora. Os três grandes momentos foram: i. Apresentação do projeto, ii. Desenvolvimento do projeto e iii. Apresentação dos trabalhos realizados. Essas etapas foram necessárias tendo em vista o grau da educação dos discentes (fundamental dois).

3.1 Apresentação do projeto

Primeiro foi-se apresentado o projeto para o alunado e explicado que seria uma forma de avaliação e que comporia a nota bimestral. Após a apresentação do projeto, foi mostrado as ferramentas que os alunos utilizaram durante o estudo: para edição de textos: pacote *Microsoft word*, para edição de slides pacote *Microsoft PowerPoint* e/ou Canva, todos eles na forma gratuita de uso. Para aquisição de bibliografia a plataforma Google acadêmico. Foi notado um pequeno alvoroço entre os alunos ao saberem que iriam usar de tecnologias para as aulas.

Diante dessa possibilidade de trabalho, houve um empecilho: foi questionado aos alunos se alguém teria computador de mesa ou notebook em casa para escrever o trabalho e as apresentações, pois na escola não se tinha essas ferramentas para os alunos. A maioria dos alunos, fazendo parte de um grupo de baixa renda, possuíam apenas aparelhos celulares.

Foi então resolvido que essa seria a principal ferramenta para o desenvolvimento dos trabalhos na parte escrita. Percebeu-se que a maioria dos alunos já tinham prática com o *Microsoft PowerPoint* e também com o *Canva*, porém foi nitidamente notado que, mesmo com uso constante de celular a grande maioria não conhecia o aplicativo/programa *Microsoft word*.

Finalizado essa etapa, de apresentação, pediu-se que o alunado formassem grupos com colegas que tivessem maior afinidade para desenvolver o projeto. Assim, formou-se dez grupos contendo de três a cinco alunos cada, sendo cinco grupos para cada turma. Mesmo com quarenta e cinco alunos matriculados, houve uma defasagem de cinco alunos que por motivos diversos se desligaram da escola.

Após a formação dos grupos, foram propostos temas que seguiam a linha do conteúdo programático da docente - astronomia, sendo os temas: a) Astros no cotidiano, b) história da astronomia, c) as constelações e localização na Terra, d) ciclo de vida de estrelas, e) Os astros e as crenças religiosas, f) teorias e conhecimentos sobre astros nas mídias sociais, e g) órbitas de astros.

Diante dessas opções, o alunado escolheram os que mais chamaram sua atenção para formular a hipótese e iniciar as respectivas pesquisas (Tabela 2). Para referir-se aos grupos desse relato, estão denominados pseudônimos para os grupos de alunos na tabela 2. Assim, ficam denominados G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 e G10 para os grupos.

Tabela 2 - Lista de grupos, temas e subtemas escolhidos pelos alunos.

GRUPO	TEMA	SUBTEMA
G1	Ciclo de vida de estrelas	Ciclo de vida de estrelas

G2	Os astros e as crenças religiosas	Relação das diferentes visões e crenças sobre os astros
G3	Teorias e conhecimentos sobre astros nas mídias sociais	As "duas luas" no céu
G4	Órbitas dos astros	Eclipse
G5	Astros no dia a dia	Astronomia no ensino fundamental
G6	História da astronomia	História da astronomia
G7	Constelações e localização	Constelações e localização por pessoas idosas
G8	Astros no dia a dia	Astros no dia a dia
G9	Astros no dia a dia	Conhecimentos sobre a influência dos astros na terra
G10	Constelações e localização	Constelações e a navegação antiga

Fonte: Dados autorais, 2024

Junto aos alunos, foi combinado que cada artigo escrito deveria ter ao menos três páginas, a quantidade mínima exigida pela monitora do trabalho se deu também em decorrência do nível de ensino o qual pertenciam os estudantes.

3.2 Desenvolvimento do projeto

Essa etapa foi subdividida em pequenas fases de aulas teóricas, seguindo um cronograma de aulas a serem aplicadas. De início foi estipulado uma média de duas aulas semanais de teoria, porém com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de ampliar esses momentos, com semanas chegando a ser de quatro aulas teóricas semanais.

3.2.1 Introdução ao *Google scholar* e primeiras formulações de hipóteses:

Foi apresentado aos alunado de maneira mais específica a plataforma de pesquisas *Google scholar*, ensinando aos alunos como realizar as pesquisas e como filtrá-las. Após, foi solicitado que os alunos fizessem uma pesquisa sobre o tema escolhido por cada grupo, pediu-se também que os alunos salvassem artigos que seguissem a linha do tema escolhido por cada grupo.

Em seguida, cada grupo escolheu um dos artigos salvos para realizar a leitura, e a professora-orientadora percebeu, como esperado, a dificuldade dos alunos em ler tais artigos por causa do nível da leitura acadêmica. Então, para facilitar a compreensão, pediu-se que fossem lidos, a priori, apenas os resumos. Com essa metodologia, além de facilitar o processo, os discentes puderam ainda filtrar melhor arquivos que se encaixassem em seus temas.

Nessas aulas, o conceito de hipótese foi apresentado aos alunos. Também foi mostrado exemplos de hipóteses para um melhor esclarecimento. Entretanto, quando foi solicitado ao alunado para formular uma hipótese de acordo com o tema escolhido, percebeu-se certa dificuldade pelos discentes nessa etapa, necessitando do auxílio da professora-pesquisadora para ajudar no aperfeiçoamento e ajustar de acordo.

Persistindo as dificuldades, para facilitar ainda mais o aprofundamento pelo alunado, pediu-se para que os alunos escolhessem um assunto ou tópico dentro do tema, sendo necessário pesquisas no livro didático e na internet sobre os temas e momentos de reflexão sobre os mesmos. Esse foi o ponto chave para que cada grupo melhor desenvolvessem sua hipótese.

3.2.2 Definição dos objetivos e metodologias

Em aulas seguintes, foi dado início a definição dos objetivos para cada pesquisa, usando as hipóteses como eixos orientadores. Elucidou-se aos alunos o conceito de objetivos de uma pesquisa e sua interligação com as metodologias, foi também mostrado a diferença entre objetivo geral e objetivos específicos.

Durante a definição dos objetivos, constatou-se baixa dificuldades em defini-los, entretanto, foi necessário intervenções para aqueles grupos que possuíam objetivos fora da realidade em que estavam situados, e também foi-se lembrado da interligação dessa etapa com os materiais e métodos. Após essa correção, a parte de definir a metodologia se tornou mais fácil e fluida para os discentes.

Embora essa etapa tenha sido realizada com pouco esforço, percebeu-se dificuldades por parte dos alunos em formular ideias e ao final, houveram equívocos por parte dos estudantes na parte da estrutura, onde alguns escreveram apenas os objetivos específicos e outros escreveram somente objetivo geral (Imagem 1).

Imagem 1 - Recortes de objetivos dos alunos do G8 e G5 respectivamente.

2. OBJETIVOS:

vamos pesquisar o que são astros, como funcina, como eles influenciam no nosso cotidiano

2. OBJETIVOS:

- Entrevistar crianças.
- Fazer pesquisas online.
- Fazer pesquisas diretamente para crianças do fundamental.

Fonte: Dados autorais, 2024

3.2.3 Definição de cronograma para início de pesquisas práticas

Foi explicado aos alunos a importância de se planejar e cronometrar o tempo de pesquisa, como se tinha pouco tempo, pediu-se que estipulassem um tempo suficiente para a prática e um tempo suficiente para poder escrever, dando ênfase que na parte escrita, por ser um grau de dificuldade maior, fossem deixado mais tempo.

Essa fase, os alunos não tiveram nenhuma dificuldade em planejar, e conseguiram deixar todas as etapas dentro do período estabelecido pela professora. Finalizado essa etapa, foram iniciadas a parte prática das pesquisas para obtenção de resultados. Os alunos usaram de diversos métodos, porém o que mais se destacou foi a pesquisa por questionários. No geral as pesquisas se deram da seguinte maneira:

Tabela 3 - Tipos de metodologias de ensino utilizadas por cada grupo de alunos.

Metodologia de pesquisa	Quantidade de grupos	Grupos que desenvolveram
Questionários	5	G1, G2, G5, G7, G8
Análise bibliográfica	3	G4, G6, G10
Outros	5	G3, G9

Fonte: Dados autorais, 2024

Os grupos que fizeram pesquisa por questionários em sua maioria realizaram questionários com perguntas abertas. Os públicos alvos para cada tipo de pesquisa apresentaram uma grande diversidade, indo de crianças à idosos, pessoas com ou sem formação acadêmica (Acessar anexo I). Ressalta-se aqui que apenas um grupo, G1, conseguiu utilizar o "Google formulários" para realizar sua pesquisa. Os demais utilizaram-se de lápis e papel.

Os grupos que realizaram análises bibliográficas buscaram artigos na plataforma *Google acadêmico/scholar* e/ou livros didáticos. Os dois grupos encaixados nas categorias outros realizaram a pesquisa da seguinte forma: G3 por análise de vídeos em plataformas e redes sociais e G9 realizaram intervenções em turmas da escola, com palestras e dinâmicas.

A parte prática das pesquisas não teve muitas ocorrências e a maioria dos grupos

conseguiram realizá-las com sucesso. Entretanto cabe ressaltar dois pontos: a) os grupos que realizaram análises bibliográficas levaram mais tempo para concluir o trabalho e apresentaram maior dificuldade e b) a quantidade de dados de cada pesquisa foi bem pequena para ser considerado relevante para a ciência e esse ponto foi explicado para os alunos.

3.2.4 Desenvolvendo a escrita: avaliando os resultados e a conclusão

Concluindo-se a parte prática da pesquisa, foi pedido aos alunos que descrevessem os seus resultados, utilizando gráficos e tabelas para melhor leitura do público. O maior desafio dos alunos aqui foram justamente a inserção de gráficos e tabelas no aplicativo *Microsoft word*, mas com ajuda da professora, aos poucos, conseguiram inserir o necessário. Na descrição em si, os alunos não enfrentaram tantos problemas, conseguiram explicar bem o que seus resultados traziam.

Nas aulas que se seguiram após o término da análise dos resultados, pediu-se para que os alunos descrevessem sua conclusão. No início, surgiram algumas barreiras e para seguir uma boa rota, a professora elencou as seguintes perguntas para que os alunos pudessem escrever: a) qual foi o resultado geral de sua pesquisa? b) a pesquisa comprovou ou contrariou a hipótese? por quê? c) o que de proveitoso pode-se tirar de sua pesquisa?

Após essa estruturação, percebeu-se uma maior facilidade para a maioria dos alunos desenvolverem suas conclusões. Entretanto, houve pesquisas que a conclusão não ultrapassou duas linhas, como mostra a imagem 2.

Imagem 2 - recorte de conclusão escrita por alunos do G4

5 Conclusões:

Todos os artigos tem o mesmo conceito, mais uns fala mais sobre o eclipse ,
exemplo (eclipse solar e lunar, eclipse total da lua).

Fonte: Dados autorais, 2024

3.2.5 Escrevendo a introdução

A introdução de um artigo é a parte que vai permitir que o leitor se acerque do que estará lendo e tenha um vislumbre do que se trata o trabalho (TAVAKOL e O'BRIAN, 2023). É na introdução que se abordará pontos que o leitor possa ter dúvidas e também é nessa parte que a importância do trabalho será colocada (TAVAKOL e O'BRIAN, 2023).

Aqui foi explicado aos alunos que eles precisariam fazer o que se chama de referenciação. Essa parte foi a de maior dificuldade entre os alunos, pois eles teriam que inserir referências daquilo que queriam demonstrar no início.

Por essa complicação já ser esperada e devido ao pouco tempo restante para finalizar os trabalhos, foi pedido aos alunos que escrevessem uma introdução pequena, mas que houvessem ao menos uma referência daquilo que eles gostariam de descrever.

Mesmo assim, a dificuldade foi enorme e poucos conseguiram compreender bem a ideia e a intervenção da professora-pesquisadora foi mais necessária. Por essa etapa ter sido muito complexa para os alunos, não foi solicitado que escrevessem uma fundamentação teórica, mas foi explicado a eles o conceito.

3.2.6 Ajustes finais

Nesse último estágio, antes da apresentação, foi-se realizado os ajustes de formatação. Como os alunos aqui já estavam desgastados por toda parte escrita, a docente fez um vídeo tutorial de como os discentes teriam que ajustar seus trabalhos de acordo com as normas ABNT. A conclusão dessa etapa foi a mais rápida, entretanto, caso não fosse feito o tutorial para os alunos, estima-se que essa parte seria tão dificultosa como escrever a pesquisa.

Além de ajustes de formatação, foram feitos ajustes na parte escrita em si, pois percebeu-se uso repetitivos de algumas palavras, frases que precisariam ser reformuladas para apresentar a ideia de maneira clara, alguns erros de português (principalmente concordância).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de aula exposta nesse trabalho visa mostrar o desenvolvimento de uma experiência ocorrida em turmas do fundamental II, objetivando o desenvolvimento da escrita científica aos alunos. A experiência é um pouco ousada e desafiante e mostra que é possível desenvolver alguns trabalhos de cunho científico no ensino fundamental II, com resultados medianos a depender do nível do alunado. Além das dificuldades dos alunos, outro desafio encontrado foi o pouco tempo para desenvolver de forma mais proveitosa e promissora o trabalho. Para futuras experiências com turmas, é recomendável um maior tempo para desenvolver a escrita e preparação de projetos.

Contudo, conclui-se que, alunos de ensino fundamental podem compreender como se dá a escrita científica, com isso, ter um vislumbre sobre como a ciência é na prática e que esse tipo de aula pode ajudá-los fazendo-os superar desafios, trabalhar melhor em grupos e evoluir como sujeitos críticos e pensantes.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº9.394 de 20 de Dezembro de 1996, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm

BRASIL, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, MEC, 2018.

FRIAS, A. A escrita científica e a divulgação do conhecimento científico. **Cogitare Enfermagem**, 20(2), 2015. DOI: <https://doi.org/10.5380/ce.v20i2.41922>

IBGE– INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 2022.

ROY, G.; SIKDER, S.; DANAIA, L. Adopting scientific literacy in early years from empirical studies on formal education: a systematic review of the literature. **IJ STEM**, Ed 12, 26, 2025. DOI: <http://doi.org/10.1186/s405594-025-00547-1>

SILVEIRA, J. C.; CASSIANI, S.; LINSINGEN, I. V. Escrita e autoria em texto de iniciação científica no ensino fundamental: uma outra relação com o saber é possível? **Ciênc. educ.** (Bauru) 24 (1) Jan-Mar, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320180010002>

TAVAKOL, M; O'BRIAN', D. The importance of crafting a good introduction to scholarly research: strategies for creating an effective and impactful opening statement. **Int J Med Educ.** 14:84-87, 2023. DOI:10.5116/ijme.6499.82af